

ARTICLE INFO

Received: 04th January 2023

Accepted: 14th January 2023

Online: 16th January 2023

KEY WORDS

Глагол, психическое состояние, каузативный, некаузативный, смысловое ядро, языковая единица, градация.

О СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

¹Мухамад Бакаевич Файзуллаев

Профессор кафедры языкознания

Бухарского государственного университета,

²Зарина Ревшановна Алиева

Преподаватель кафедры узбекского и русского языков

Бухарского государственного педагогического института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7540369>

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются исследования типологии семантико-синтаксических конструкций, передающих психическое состояние, значение каузативности и имеющих в качестве основного смыслового ядра каузативные глаголы, что составляет основу функционирования глаголов.

ВВЕДЕНИЕ. Глагол - это часть речи, которая обозначает процесс в его течении и выражает это значение формами, образующими предикативный центр предложения.

Значение глагола как выразителя процессуального признака предмета охватывает широчайший круг частных значений, отражающих всевозможные действия и состояния, которые могут производить, или в которых может находиться предмет. В составе этих значений можно выделить глаголы различных физических действий (работать, чистить, мыть), глаголы движения (идти, бежать, плыть), глаголы мысли /речи (думать, говорить, молвить), глаголы чувства и восприятия (чувствовать, слышать, воспринимать), глаголы психического состояния (бояться, радоваться, печалиться) и т.д. Исследователями семантики русского глагола разработана многокомпонентная разветвленная система лексико-семантических групп, богатству и разнообразию которых способствует многоплановое и количественное обилие грамматических форм.

Основная часть. На этом фоне выделение глаголов психического состояния (ГПС) основывается на денотативном принципе.

В данную группу глаголов, как правило, относятся глаголы, семантика которых связана с выражением психического состояния (радости и печали, страха, негодования, волнения и успокоения, стыда, удивления, гордости), ГПС могут быть переходными и непереходными. В языкознании ГПС выделяются в особую группу традиционно, так как семантическое деление глаголов и имён имеет такую же давнюю историю, как и сама наука о языке.

Кроме того, история изучения глаголов состояния неотделима от истории глагола вообще, потому что действие и состояние-это постоянные "спутники" глагола. Поэтому почти во всех работах лингвистов, посвященных глаголу, особо отмечаются свойства глаголов состояния.

Роль и значение глаголов психической деятельности в определении лексики слова точно подметил А.И.Смирницкий: "Значение слова есть известное отображение предмета, явления или отношения в сознании (или аналогичное по своему характеру психическое образование, конструированное из отображений отдельных элементов действительности), входящее в структуру слова в качестве так называемой внутренней его стороны, по отношению к которой звучание слова выступает как материальная оболочка, необходимая не только для выражения значения и для сообщения его другим людям, но и для самого его возникновения, формирования, существования и развития" (см.б. 89 с.) ГПС составляют одну из десяти ЛСГ(лексико-семантических групп) глаголов психической деятельности, которые выражают различное психическое состояние людей, т.е. положительные и отрицательные эмоциональные состояния, приятные и неприятные ощущения, волнение и успокоение, смелость и трусость, радость и грусть, страх (гнев) и веселье, гордость, а также бодрость духа.

Рассматривая ГПС как единицу языкового уровня, мы отделили их от глаголов речевого уровня, так как речевое окружение глаголов представляет собой большое количество и, в зависимости от контекста, многие глаголы другой ЛСГ могут выступать как глаголы психического состояния.

Возьмем к примеру глаголы дрожать, трястись, трепетать. Естественно, в контексте дрожать, трястись, трепетать перед кем-н, чем-н, или за кого-н, данные глаголы входят в окружение семантического поля глагола пугаться (бояться).

Однако данные значения этих глаголов окказиональные, узуальное же значение глаголов дрожать, трястись, трепетать относится к сфере физического состояния. Также в речевое окружение глагола волноваться (беспокоиться) входят следующие слова с окказиональным значением: кипятиться, бушевать, раздражаться, растравляться, распалаться, разжигаться, взвинчиваться, потрясаться, наэлектризовывать, задорить, щекотать и др.Каждый из этих глаголов имеет свое узуальное и окказиональное значение, а также свой стиль употребления (разг., прост., устаревший, народно-поэт.), поэтому данные глаголы нами не отнесены к группе ГПС. Им отводится место не в системе, а в окружении элементов этой системы. В качестве ГПС как языковых единиц принимаются такие глаголы, которые своим основным (для синхронного среза первым) значением выражают психическое состояние (см.7. с.89).

Как видно из этого перечня, в нем отсутствуют многие глаголы, которые в списках Д.М. Васильева причислены к ГПС. Это, как выше было сказано, связано с разграничением узуального и окказионального значения в лексических единицах. Л.М. Васильев же не разграничивает данное понятие и объединяет в одну группу глаголы с узуальными и окказиональными значениями. Мы же к ГПС относим только глаголы с узуальным значением. Семантика любого слова или группы слов, как выше было отмечено, чрезвычайно сложна и многогранна. Точно так же группировка ГПС (по категориям языка) может быть различной. Ведь лексика является точкой пересечения всевозможных семантических грамматических категорий, явлений, свойственных языку в целом. Поэтому весь строй языка находит явный или скрытый, прямое или косвенное отражение чуть ли ни в каждом знаменательном слове данного языка.

Ярким свидетельством тому является синтагматика частей речи, в частности, валентность глаголов состояния, которые допускают в качестве своего подлежащего одушевленно- психически воспринимающий субъект, другими словами, в ГПС находит своё косвенное отражение категория одушевленности и неодушевленности, которая, как правило, приписывается именам существительным.

Естественно, мы никогда не сможем дать исчерпывающей характеристики проявлений тех или иных грамматических и семантических категорий, которые пересекаются через наш объект исследования - ГПС, однако есть такие категории, которые пронизывают систему ГПС, проникают в ее сущность и без анализа которых само понятие ГПС становится пустым и неестественным. Следовательно, анализ ГПС без характеристики названных категорий почти невозможен. В статье мы выделили следующие *значимые* для ГПС группировки:

- А) по особенностям управления;
- Б) по каузативности / некаузативности;
- В) по соотносительным видовым значениям;
- Г) по стилистической окраске.

Такая группировка необходима для конструирования структуры ГПС и гнезд.

Для того, чтобы более конкретизировать область нашего исследования собственно языковыми единицами, мы решили разграничить ГПС с сильным и со слабым управлением. Это связано с тем, что сильное управление - один из надежных признаков принадлежности управляющей единицы к единицам языкового уровня. Здесь мы основывались на богатом опыте русских лингвистов в области управления

При определении сильно управляющих ГПС придерживались следующих принципов отбора:

1. Связь, при которой управляемые формы при непосредственных синтактико-смысловых преобразованиях в строе предложения занимают синтаксическую позицию независимого именительного падежа и в зависимости позиции при глаголе обозначают прямой объект.

НАПРИМЕР:

Вин.падеж

Ненавидеть кого-что-н, кто-н ненавидим.

Ненавидеть что-н, ненавидимо.

Дательный падеж.

Радоваться кому-чему-н.~ кто-что-н, радуется,

Удивляться кому-чему-н, ~ кто-что-н, удивляет.

Творительный падеж.

Восхищаться кем-чем-н, кто-что-н. восхищает.

2. Связь, при которой управляемые формы при глаголах определенных семантических групп являются полными аналогами падежей указанной первой группы, т.е. обозначают прямой объект, но в силу морфологических свойств, не преобразуются в независимый именительный падеж.

НАПРИМЕР:

Родительный падеж.

Бояться, стыдиться, спасаться, остаться, кого-чего-н.

Дательный падеж.

Завидовать кому-чему-н.

Угрожать грозить кому-чему-н.

Творительный падеж.

Гордиться кем-чем-н.

Хвастаться, кичиться кем-чем-н.

3. Связь, при которой управляющая форма со значением прямого объекта не предопределена словообразовательной структурой управляющего слова, но выступает как аналог форм со значением прямого объекта при глаголах определенных семантических групп, в этом случае возникают объектные отношения.

НАПРИМЕР:

Винительный падеж.

Сетовать, сердиться, жаловаться, злиться на кого-что-н. Волноваться, радоваться, испугаться за кого-что-н.

4. По принципу вариативного управления.

НАПРИМЕР:

Робеть, страшиться, ужасаться кого-н. - перед кем-н. (Родительн.беспредл. - творительн. с предлогом).

Удивляться кому-чему-н. – на кого-что-н,

(Дательн.беспредл. - винительн. с предлогом)

Гордиться кем-н. — за кого-н,

Изумляться кем-чем-н, - на кого что-н,

(творительный беспредл. - винительный с предлогом)

5. По принципу сильного двойного управления. При этом обе управляемые формы оказываются с глаголом в объектных отношениях.

5-1. Переходный глагол управляет винительн./родительн. падежами и творительным падежом.

НАПРИМЕР:

Озаботить, утомить кого-н, чем-н.

Удивить слушателей юмором - юмор удивил слушателей. (Творительный падеж устанавливается как падеж прямого объекта преобразованием его в независимый именительный падеж).

5-2. Непереходный глагол управляет дательным и творительным падежами.

НАПРИМЕР: Наскучил соседу болтовней - болтовня наскучила соседа. **Принцип деления ГПС на сильно и слабоуправляющие.**

СИЛЬНОУПРАВЛЯЮЩИЕ ГПС: Пугаться, бояться, опасаться, озлобляться, негодовать, гневаться, яриться, лютовать, досадовать, ожесточаться, млеть, опешить, оторопеть, огорчаться... (Всего 85 ГПС)

СЛАБОУПРАВЛЯЮЩИЕ ГПС: Насторожиться, благодумствовать, блаженствовать, недоумевать, сатанеть, фуфыриться, дразниться, трусить, каяться, хандрить, удручаться, бычиться, озабочиваться, успокаиваться, умиротворяться, утихомириться, униматься, угомоняться, важничать.(Всего 19 ГПС)

Указанные выше сильноуправляющие ГПС мы разделили на следующие подгруппы:

1. ГПС, управляющие формой родительного падежа.

Пугаться, бояться, опасаться, озлобляться, негодовать, гневаться, яриться, лютовать, досадовать, ожесточаться, млеть, опешить, оторопеть, огорчаться... НАПРИМЕР:

Пугаться, бояться, опасаться, кого-чего-либо (грозы). Стыдиться, стесняться, смущаться кого-чего, из-за чего-либо.

2. ГПС, управляющие формой родительного и творительного падежей:

робеть, тушеваться, возмущаться, дрейфить, лелеяться.

НАПРИМЕР: робеть, тушеваться из-за чего-либо, перед чем-либо.

3. ГПС, управляющие формой родительного и винительного падежей:

сердиться, обижаться, злиться, сетовать из-за чего-либо, на кого-что-либо,

4. ГПС, управляющие формой родительного и предложного падежей:

волноваться, беспокоиться, тревожиться, будоражиться из-за чего-либо, кем-чем-либо.

5. ГПС, управляющие формой дательного и предложного падежей:

грустить, печалиться, тосковать, скорбеть по кому-чему-либо, о ком - чем-либо.

6. ГПС, управляющие формой дательного падежа:

дивиться, удивиться, изумляться, поражаться, скучать,

ужасаться, радоваться (по) кому-чему-нибудь.

7. ГПС, управляющие формой винительного падежа:

жалеть, ненавидеть кого-что-нибудь.

8. ГПС, управляющие формой творительного падежа: наслаждаться, развлекаться, восхититься, восторгаться, гордиться, бахвалиться, чваниться, кичиться, тешиться, ошеломляться кем-чем-либо.

Как видно из списка, 85 из 104 ГПС являются сильноуправляющими, которые употребляются со значением причины или следствия, так как это необходимый фактор проявления того или иного психического состояния человека. Психическое же состояние-это результат воздействия на людей извне, т.е. это ответная реакция. Данное подтверждается еще тем, что любой глагол (даже слабоуправляющий) психического состояния в каузативной форме становится сильноуправляющим, т.е. управляет формой винительного падежа, необходимым компонентом которого является творительный падеж, так как он указывает на причину проявления психического состояния.

НАПРИМЕР:

Он восхищался талантом ученика.

Талант ученика восхищал его.

Ученик восхищал его своим талантом.

Я боялся его страшных сказок.

Он пугал меня своими страшными сказками.

При ГПС первой группы сильноуправляемое косвенное дополнение в родительском падеже выражает объект, выступающий причиной или источником состояния, вызываемого у субъекта.

НАПРИМЕР:

Он боялся (опасался) дождя (ветра, снега)

Она стыдилась (стеснялась) незнакомца.

Отец нервничал (психовал) из-зи отсутствия топлива.

Значительное количество ГПС имеют примыкательную связь с инфинитивными оборотами, допускают различные конверсные трансформации и чаще всего употребляются в конструкциях типа:

А)состояние происходит без кого-либо, из-за чего-либо;

Б)каузатор вызывает состояние кем-чем-либо.

Радовать, пугать кого-либо, чем-либо (редко кем-либо).

НАПРИМЕР:

Друг порадовал меня приездом

- я был обрадован приездом друга.

- приезд друга обрадовал меня

- я обрадовался приезду друга

- своим приездом друг обрадовал меня.

Он злится - он начинает злиться - он становится злым - он озлоблен кем-чем-то (кем-нем-л) и др.

Принцип группировки ГПС по каузативности и некаузативности.

По каузативности/некаузативности ГПС мы разделили на 4 группы:

I. ГПС, имеющие соотносительную каузативную пару

Каузативный глагол характеризуется тем, что субъект данного глагола являются источником причины, каузатором психического состояния, вызываемого в прямом, сильноуправляемом объекте. Например: Я утешал, ободрял, радовал, развлекал его... Поэтому носителем состояния является не субъект (Он лишь каузатор), а прямой объект. В соотносительных некаузативных глаголах положение меняется, субъект (подлежащее становится носителем состояния, причиной, источником которого является сильноуправляемое дополнение. Если каузативная конструкция имеет общую модель: [Каузатор – состояние – носитель состояния], то в некаузативных конструкциях модель обратная:

[Носитель состояния - состояние - каузатор], что наглядно видно из следующего:

Композитор восхищал музыканта

Музыкант восхищался композитором

Поступок брата огорчил его.

Он огорчился поступку брата.

Я удивил публику.

Публика удивилась мною.

Другими словами, соотносительные каузативные и некаузативные ГПС образуют обратимые конструкции.

П. ГПС не имеющие каузативную форму:

загруститься, запечалиться, попечалиться, припечалиться, вскручиниться, покручиниться...

/ Всего 99 ГПС /

Данная группа ГПС представляется очень большой, но, забегаая вперед, скажем, что структура самой ГПС строится на стройной корреляции каузативных и некаузативных глаголов. И наличие 99 непарных, некаузативных глаголов при 156 парах соотносительных как будто бы ставит систему под сомнение.

Однако, "секрет" совсем в другом. Если внимательно просмотреть вышеприведенный список некаузативных (непарных) ГПС, то легко заметить, что список в значительном количестве состоит из глаголов совершенного вида. А в совершенном виде, как будет указано ниже, выделяются до ста различных семантических оттенков; один глагол несовершенного вида при соответствующем контекстуальном окружении может заменить любой глагол совершенного вида так как они представлены в оппозиции:

[совершенный вид - несовершенный вид] по признаку

"Маркированность" (выраженность) дополнительных значений (см.8. 30-39 с.). Совершенный вид является сильным маркированным членом оппозиции, а несовершенный вид - слабым, беспризнаковым членом, потенциально способным иметь значение сильного (см. 8. 18-22 с.;

Возьмем, к примеру, первый из списка глагол запечалиться, который имеет каузативную пару - начать (начинать) кого-то печалить. Бесспорно то, что симметричность системы ГПС по наличию соотносительных каузативных (некаузативных пар этим большим списком не нарушается, а, наоборот, объясняет причину отсутствий у многих глаголов совершенного вида прямой соотносительной (несов.в) разновидности.

В нижеприведенном списке глаголов несовершенного вида, не имеющих каузативную пару, ГПС всего 29(кручиниться, кукситься, пригорюниваться, каяться, отчаиваться, сокрушаться, горячиться, серживаться, бычиться, фуфыриться, тушезаться, бояться, опасаться, поражаться, гордиться, зазнаваться, бахвалиться, чваниться, кичиться, припечаливаться, попечаловаться, прикручиниваться, пригорюниваться, закаиваться, раскаиваться, разгорячаться, раздраживаться, разлютоваться, побаиваться).

Из этого списка глаголы сокрушаться, горячиться, поражаться, каяться и отчаиваться являются глаголами психического состояния условно, так как эти глаголы, можно полагать, вошли в систему ГПС относительно недавно и имеют

"частичное" отношение. Это доказывается тем, что некоторые из этих глаголов имеют каузативную форму, но каузативная форма сохраняет свое первоначальное значение. Рассмотрим лишь один из этих глаголов: некаузативный глагол несовершенного вида "сокрушаться". Все словари без исключения при этом глаголе в качестве первого значения указывает семантику "сильно огорчаться, печалиться (очень печалиться, тосковать)", т.е. го значение, которое относит данный глагол к ГПС. Однако этимологическое первоначальное значение данного глагола совсем иное: Сокрушать (сокрушить) от крухъ или кроха, крушить, ломать, разбивать, дробить, рушить, аспровергать, уничтожать силою, (см. В.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955.Том.I, с.263), которое сохранилось в каузативном глаголе сокрушать -"разрушать, разбивать, ломать и нанести полное поражение, уничтожить".

Ведь слова крушить, крушиться, крушение, крушитель, сокрушать, сокрушаться, сокрушение, сокрушитель являются однокоренными и глагол сокрушаться в первоначальном образовании был возвратной формой (некаузативной) от глагола сокрушать, и лишь в переносном значении данный глагол включался в ГПС. В ходе исторического развития, как это мы видели во многих вышеприведенных случаях, первоначальное значение вытеснилось вторичным, метафорическим, окказиональным.

Другую подгруппу в этом списке составляют глаголы; припечаливаться, попечаловаться, прикручиниваться, пригорюниваться, закаиваться, раскаиваться, разгорячаться, раздраживаться, разлютоваться, побаиваться.

Эти глаголы, подобно глаголам совещенного вида, имеют оттенок способа действия, который указывает на значение совершенного вида. Из значений несовершенного вида у этих глаголов сохраняется лишь значение многократности и повторяемости. И на основании этого значения относить их к глаголам несовершенного вида несправедливо, так как оппозиция [чесов.в.] ~ [сов.в.] не строится лишь на признаках многократности (однократности) повторяемости (неповторяемости.)

Все принципы противопоставления совершенного и несовершенного вида никогда не могут проявляться при каждой паре. В каждом конкретном случае наиболее явственно выступает одно значение совершенного вида затушевывая, ослабляя, нейтрализуя другие значения, свойственные данному виду. Именно такое явление мы видим в вышеприведенном списке. Четкая реализация значений, оттенков способа действия, нейтрализует оппозицию по признаку повторяемости /неповторяемости, многократности /однократности.

Ещё одну подгруппу составляют глаголы: бахвалиться, чваниться, гордиться, кичиться. Эти глаголы, как видно из списка, являются словами с ярко выраженными стилистическими оттенками и раньше объединялись вокруг глагола мнить / мниться, которые характеризуются современными словарями как устаревшие. Видимо, раньше в языке противопоставлялись как каузативный, так и некаузативный глагол, что и сохраняло симметрию, присущую ГПС. С ограничением функции глагола мнить / миться позицию ядерного слово, доминанта занял глагол гордиться, образуя особую

ЛСГ ГПС: своеобразием которого является отсутствие симметричных форм каузативности и некаузативности. Чем это обусловлено, пока ещё точно мы сказать не можем и попытаемся ответить на поставленный вопрос лишь после описания всех ЛСГ ГПС. Не исключено, что возникновение данной группы связано с ограничением противопоставления форм каузативности и некаузативности.

Что касается глаголов кручиниться, кукушаться, пригорюниваться, то все эти глаголы представляют собой стилистическое окружение ядерного слова печалить/печалиться. Точно также глаголы сержиться, бычиться, фуфыриться являются стилистическим окружением ядерного слова сердить /сердиться.

Остается ряд опасаться, тушеваться, бояться, где ядерным является глагол бояться, который входит, как синоним, в ядро окружений глагола пугаться, и ядерное слово пугать заменяет оба этих глагола. Кроме того, ряд опасаться-тушеваться-бояться образуют градономию.

Выводы. Из вышесказанного следует, что из общей системы ГПС выделяется лишь в особую группу глагол гордиться и его окружение, который является некаузативным и не имеет каузативной формы. Во всех остальных случаях наличие некаузативных ГПС без соответствующих каузативных связано либо с особенностями видовых значений, либо специфичностью стилистической, экспрессивной функции слова.

References:

1. Авилова Н.С. Вид глагола и семантика глагольного слова. М.: Наука, 1976.-328 с.
2. Аксаков К.С. О русских глаголах // ПСС. Т. 2. - Ч. 1. М.: 1875. - 661 с.
3. Апресян Ю.Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М.: Наука, 1967. - 251 с.
4. Алиева З. Р. Роль дистанционного обучения в методике преподавания русского языка как иностранного //Молодой ученый. – 2020. – №. 35. – С. 176-178.
5. Васильев ИМ. Семантические классы глаголов чувства, мысли и речи // Очерки по семантике русского глагола. Уфа: 1971. - 238 с.
6. Васильев И.М. Семантика русского глагола: Учеб. пособие для слушателей фак-та повышения квалификации. М.: Высш. шк., 1981. -184 с.
7. Смирницкий А. И. Значение слова. Вопр. Языкознания. 1998,№2 с.89
8. Файзуллаев М. Б. Сравнительно-типологические особенности лексико-семантических групп глаголов психического состояния в русском и узбекском языках. Дис. Канд. Филол. Наук.-Ташкент: 1994.-143 с.